

МОМЕНТЫ ИНЕРЦИИ, МОМЕНТЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ И РАДИУСЫ ИНЕРЦИИ
ПЛОСКИХ СЕЧЕНИЙ*Хуррамов Д.Х.**ст. преп. кафедры «Тех.маш.» Алмалыкского филиала ТГТУ им. И. Каримова*

Осевым моментом инерции плоского сечения относительно данной оси называется взятая по всей площади сечения сумма произведений площадей элементарных площадок на квадраты их расстояний до этой оси (рис.1.):

Рис.1.

$$J_z = \int_F y^2 dF, \text{ м}^4(\text{см}^4);$$

$$J_y = \int_F z^2 dF, \text{ м}^4(\text{см}^4).$$

Осевые моменты инерции всегда положительны и не могут быть равны нулю.

Центробежным моментом инерции плоского сечения называется взятая по всей площади сечения сумма произведений площадей элементарных площадок на их расстояния до двух взаимно перпендикулярных осей (рис.1.):

$$J_{zy} = \int_F zy dF, \text{ м}^4(\text{см}^4);$$

Центробежный момент инерции может быть положительным, отрицательным и равным нулю.

Осевые и центробежные моменты инерции плоского сечения относительно осей, параллельных центральным осям, определяют по формулам:

$$J_z = J_{z_c} + a^2F;$$

$$J_y = J_{y_c} + b^2F;$$

$$J_{zy} = J_{z_c y_c} + abF,$$

где:

J_{z_c}, J_{y_c} — осевые моменты инерции относительно центральных осей;

J_{zcy_c} — центробежный момент инерции относительно центральных осей;

a, b — расстояния между выбранными осями и параллельными им центральными осями;

F — площадь сечения.

При повороте осей на угол α моменты инерции определяют по формулам:

$$J_{z_1} = J_z \cos^2 \alpha + J_y \sin^2 \alpha - J_{zy} \sin 2\alpha;$$

$$J_{y_1} = J_y \cos^2 \alpha + J_z \sin^2 \alpha - J_{zy} \sin 2\alpha;$$

$$J_{z_1 y_1} = \frac{J_z - J_y}{2} \sin 2\alpha + J_{zy} \cos 2\alpha.$$

Когда значение угла поворота осей достигнет величины, определяемой формулой:

$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2J_{zy}}{J_z - J_y}$, тогда осевые моменты инерции достигают своего максимума и минимума, а центробежный момент инерции становится равным нулю. Оси, занимающие такое положение называются главными осями инерции, а соответствующие осевые моменты инерции — главными моментами инерции. Главные оси инерции проходящие через центр тяжести сечения, называются главными центральными осями инерции.

Величина главных моментов инерции определяют по формуле:

$$J_{\max/\min} = \frac{J_z + J_y}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(J_z + J_y)^2 + 4J_{zy}^2}$$

Осевым моментом сопротивления симметричного сечения называется отношение осевого момента инерции к расстоянию от нейтральной оси до наиболее удаленной точки сечения:

$$W_z = \frac{J_z}{y_{\max}}, \text{ м}^3(\text{см}^3);$$

$$W_y = \frac{J_y}{z_{\max}}, \text{ м}^3(\text{см}^3).$$

Радиусом инерции сечения относительно оси z называется величина определяемая по формуле

$$i_z = \sqrt{\frac{J_z}{F}}, \text{ м, (см)} \text{ аналогично, } i_y = \sqrt{\frac{J_y}{F}}, \text{ м, (см)}.$$

Геометрические характеристики прокатных профилей приведены в таблицах ГОСТ. В них горизонтальная и вертикальная центральные оси обозначены как x и y . При использовании этих таблиц необходимо согласовывать обозначения осей с теми, которые приняты в конкретной задаче.

ЛИТЕРАТУРА

1. Э.Ф. Винокуров, А.Г. Петрович, Л.И. Шевчук. Сопротивлению материалов расчетно-проектировочные работы. Минск “Вышэйшая школа”. 1987. -227стр.
2. Н.М. Атаров, Ю.Д. Насонкин “Примеры решения задач по сопротивлению материалов”. Учебное пособие. Москва 1990. -136 стр.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

3. Khasanov B. B. “Determination of the Angular Velocity of the Driving Link at the Moment of Driving Forces”. Spanish Journal of Innovation and Integrity. ISSN: 2792-8268 Volume: 33, Aug-2024. <http://sjii.indexedresearch.org>
4. Хасанов Б.Б. “РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМОЙ СТЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЫ”. ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, SJIF 2022-2.889, 2023-5.384 ResearchBib IF: 8.848 / 2024. Multidisciplinary journal of science and technology, VOLUME-4, ISSUE-12. 4(12), 292–295. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14501838>
5. B.B. Xasanov., “BURALISH DEFORMATSIYASI”. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 1(5), 547–551. Retrieved from. ISSN (E): 2992-9148 ResearchBib Impact Factor: 9.576 / 2023. VOLUME-1, ISSUE-5 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10448458>
6. Khudjaev M. Shakov V. Khasanov B. “Modeling fluid outflow from a channel consisting of a cylindrical section of a constant radius, and an expanding outlet section”. WEB OF SCIENTIST: INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 4, April., 2022. <https://wos.academiascience.org>
7. Khasanov B. B. (2025). “TORSION OF RODS. В INTERNATIONAL BULLETIN OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY” (Т. 5, Выпуск 5, сс. 222–224). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15601456>
8. Khudjaev M. K. Khasanov B. B. “STATICS OF A TRIANGULAR WEDGE”. International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics 2025, Issue 20, Vol. 1. 202–207. <https://ijomam.com/issue-20/>